

12/08/2025
Vol. 4, N°. 12/2025
ISSN 2764-5452

ANO 4

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 5, Nº. 12/ 2025

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2025.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

12. Por que o Ethereum está subindo?

O recente movimento de alta do Ethereum (ETH) tem atraído a atenção de investidores e especialistas do mercado cripto, impulsionado por uma combinação de fatores técnicos, institucionais e macroeconômicos. Em 2025, o ETH registrou valorizações que ultrapassaram desempenhos do próprio Bitcoin em determinados períodos, chegando a atingir marcas de preços históricas e reacendendo debates sobre o potencial de superação (“flipping”) do Bitcoin em termos de adoção e capitalização.

O principal catalisador dessa alta foi a atualização Pectra, considerada a maior revolução da rede desde 2022. Esse upgrade implementou onze grandes EIPs (propostas de melhoria da Ethereum), aprimorando a experiência do usuário e tornando a blockchain mais eficiente e intuitiva, especialmente para operações de staking e escalabilidade. Uma das novidades foi a abstração de contas, que permitiu que carteiras dos usuários funcionem como contratos inteligentes, além do aumento significativo no limite de staking por nó – saltando de 32 ETH para 2.048 ETH – favorecendo tanto investidores individuais quanto grandes pools institucionais. Essa mudança ampliou a atratividade do staking, intensificou a demanda por ETH e resultou em forte entrada de capital, tanto varejista quanto institucional.

Outro elemento de destaque foi a expectativa e a concretização de novos ETFs de Ethereum com staking nos Estados Unidos, movimentando grandes volumes e facilitando o acesso de investidores institucionais ao ativo. O setor também foi impulsionado por anúncios de aportes relevantes, como o do bilionário Peter Thiel em empresas com estratégias voltadas ao Ethereum, solidificando a narrativa de que o ETH pode ser visto não apenas como plataforma de contratos inteligentes, mas também como reserva de valor para tesourarias corporativas. O otimismo institucional foi reforçado por fluxos recordes para esses veículos (ETFs) e movimento de empresas usando Ethereum como parte de suas estratégias financeiras, além do aumento de apostas de longo prazo pelos grandes players.

O cenário macroeconômico favorável colaborou consideravelmente. A perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos aumentou o apetite por ativos considerados de maior risco, como criptomoedas, e criou uma onda de migração de capital de ativos tradicionais para altcoins, com especial destaque ao Ethereum. Fatores complementares incluem o alívio no litígio regulatório envolvendo grandes projetos cripto, a difusão do uso em finanças descentralizadas (DeFi), NFTs e tokenização de ativos reais (RWA), valorizando a utilidade da rede para diversos segmentos da economia digital.

Por fim, a valorização do ETH também se deve a fatores técnicos do mercado, como liquidações em massa de posições vendidas após um aumento abrupto no open interest, além da percepção de que o ativo estava descontado em relação ao Bitcoin após anos de queda na paridade entre ambos. O crescimento do volume negociado, forte entrada de capital novo e avanços na tecnologia e adoção corporativa consolidam o atual momento de alta do Ethereum. O resultado é uma combinação rara de fundamentos sólidos, entusiasmo institucional, otimismo especulativo e contexto macroeconômico benigno, tornando o Ethereum um dos principais protagonistas do mercado financeiro digital em 2025.

Arte digital da Semana

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências (No momento apenas a linha superior do canal é resistência.);
- Linhas tracejadas azuis representam e projeções de Fibonacci (Observem a dificuldade em romper, depois de rompida vira suporte (vide alvo em reporte anterior);
- Seta verde região de muito suporte;
- Mac´D sem cruzamento, e em alta (círculo laranja);
- Continuamos em grande faixa de subida de preço (Canal Azul Claro)
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março de 2023 (círculo amarelo).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas azuis representam projeções Fibonacci;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Topos e fundos ascendentes (círculos Laranja);
- Mac´D (círculo laranja) continua cruzado em tendência de alta (cruzamento geralmente invertem a tendência);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (círculo amarelo).

Gráfico diário

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
 - Linhas tracejadas verdes representam resistências;
 - Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
 - Setas Verdes representam região de muito suporte;
 - Círculos laranjas, tivemos topo ascendente, indicação de alta.
 - Estamos em pequeno canal de alta, observem rompimentos;
 - Mac´D (círculo laranja) olho nos cruzamentos, ótimo indicador para ajudar na tomada de decisão, permanecendo a inversão continuaremos crescendo o valor;
 - Volume teve reação mas voltou a cair, podemos ter queda ainda maior (círculo amarelo).
- OBS: Canais são sempre importantes para verificar o caminho bem, fiquem sempre atentos.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Mac´D cruzando e descruzando acima da linha zero (círculo laranja) Observem como o cruzamento é um indicador forte em relação ao preço;
- Volume baixos (círculo amarelo);

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno, como foi com a projeção no reporte passado. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital. (Estamos em um campo abeto, Céu azul de brigadeiro) nosso alvo está descrito em tempos maiores.

DE 05/07 A 12/07 DE 2026

Caminho a Machu Picchu IX

WWW.AMAUTA.COM.BR

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Inscrição

<https://forms.gle/N88SekT1LrEEAA3b6>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL